

TOOLS4CAP-AKADEMIE

MODUL I: BESTANDSAUFNAHME DER METHODEN UND INSTRUMENTE

17. Januar 2024

Das erste Modul der [Tools4CAP-Akademie](#) (Innovative Toolbox empowering effective CAP governance towards EU ambitions) fand am 17. Januar 2024 statt. An der Veranstaltung nahmen über 50 Personen teil.

Die Tools4CAP-Akademie ist ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm, das einen Rahmen für den Aufbau von Kapazitäten und Peer-Learning bieten soll, das den Bedürfnissen der Endnutzer*innen entspricht. Darin soll es Raum für ein [Engagement](#) der Interessengruppen fördern, die vom Tools4CAP Projekt profitieren können. **Das erste Modul zielte darauf ab:** (i) das [Inventar der Methoden und Instrumente](#), die für die Gestaltung und das Monitoring der strategischen Pläne der Gemeinsamen Agrarpolitik (CSP) verwendet werden, und die damit verbundene vorzustellen; (ii) die Nützlichkeit und den Mehrwert des Inventars zu diskutieren und (iii) Austausch zu fördern.

[Ecorys](#) als koordinierende Organisation des Projekts und [AEIDL](#) als Akademiekoordinator hielten drei Vorträge.

- Vorstellung des Projekts und seines Nutzens für die Verbesserung der Gestaltung und des Monitorings der nationalen CSPs.
- Erläuterung der Ziele, Aktivitäten und der Entwicklung der Akademie.
- Bestandsaufnahme bestehender Methoden und Instrumente: (i) Instrumente zur Bedarfsermittlung von Stakeholdern; (ii) Instrumente zur Unterstützung politischer Entscheidungen; (iii) Instrumente zur politischen Analyse für evidenzbasierte Entscheidungen und (iv) Instrumente für das Monitoring und zur Datenerfassung.

Die Veranstaltung umfasste partizipative Arbeitsgruppen, die sich auf die vier Instrumentenkategorien konzentrierten. In jeder setzten sich die Teilnehmende mit der Methodik, dem Zweck und der praktischen Anwendung der Instrumente auseinander. Darüber hinaus wurden die Instrumente im Inventar diskutiert und einige von ihnen näher erläutert. Im Mittelpunkt dieser Diskussionen standen die Nützlichkeit und Herausforderungen bei der Anwendung der Instrumente.

Unter der Moderation von Blanca Casares und Janne Sinerma von AEIDL wurden zum Abschluss der Akademie-Sitzung die nächsten Schritte skizziert. Die Unterlagen und der Bericht, der die wichtigsten Diskussionen zusammenfasst, werden auf der [Veranstaltungsseite](#) und dem [YouTube-Kanal](#) zur Verfügung gestellt. Außerdem wird dieser Bericht in 16 EU-Sprachen übersetzt, die vom Konsortium abgedeckt werden.

ORGANISATOR:

17. JANUAR 2024

ONLINE

50 TEILNEHMENDE

EU-Institutionen, nationale und regionale Behörden, Forschende, Landwirt*innen, Innovator*innen und andere für den Agrarsektor relevante Akteure

22 LÄNDER

PRÄSENTATIONEN UND
AUFZEICHNUNGEN [HIER](#)

Wenn Sie dieses Symbol sehen,
klicken Sie darauf, um die
Präsentation zu sehen

Wenn Sie dieses Symbol sehen,
klicken Sie, um das Video zu sehen

Das Projekt Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Koordinator des Tools4CAP-Projekts, Agrarpolitikforscher und Berater (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) stellte das Projekt Tools4CAP vor, eine Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahme im Rahmen von Horizon Europe (2023-2026). Das von Ecorys koordinierte Projekt bringt 20 Partnerorganisationen mit dem Ziel zusammen, die Gestaltung und das Monitoring der aktuellen nationalen CSP (Strategiepläne) zu unterstützen und die Grundlagen für die Ausarbeitung von Strategieplänen für die Zeit nach 2027 zu schaffen.

Daniele erläuterte den Ansatz des Projekts für die kommenden Jahre und hob die **erwarteten Ergebnisse** hervor, darunter

- Erstellung eines umfassenden Inventars der in den 27 Mitgliedstaaten verwendeten Methoden und Instrumente.
 - Erarbeitung von methodischen Leitlinien für innovative Lösungen und eines Handbuchs bewährter Praktiken.
 - Einrichtung eines Replikationslabors zur Demonstration der Anwendung innovativer Methoden und Instrumente in 10 Mitgliedstaaten anhand von Fallstudien.
 - Einrichtung einer Plattform für den Aufbau von Kapazitäten, die den Endnutzer*innen dabei helfen soll, ihre Kapazitäten für die Nutzung innovativer Lösungen und bewährter Verfahren zu stärken.
- Entwicklung eines konzeptionellen Rahmens, um ein solides Verständnis des Neuen Delivery Model zu schaffen.

Tools4CAP Hauptergebnisse

Tools4CAP sieht die aktive Beteiligung externer Stakeholder und die anwendungsorientierte Nutzung der Projektergebnisse vor. Das Projekt bietet die Möglichkeit, sich an verschiedenen Aktivitäten zu beteiligen: Fokusgruppen, Interviews, Umfragen, Schulungen und Kommunikationsaktivitäten. Die Einverständniserklärung ist auf der Website verfügbar.

Tools4CAP-Plattform für den Kapazitätsaufbau: die Akademie

Blanca Casares

Politischer Expertin und Projektleiterin (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) stellte die Tools4CAP-Akademie vor, die von AEIDL in enger Zusammenarbeit mit anderen Projektpartnern koordiniert wird. Zunächst gab sie einen Überblick darüber, wer die **Hauptnutzner*innen** des Projekts und der Akademie sind. Dazu gehören:

- Endnutzer*innen: politische Entscheidungsträger*innen (EU, national und regional) und Verwaltungsorgane.
- Universitäten, Forscher*innen und junge Wissenschaftler*innen.
- Innovator*innen und Entwickler*innen.
- Landwirt*innen, Erzeuger*innen und Erzeugergemeinschaften.
- Andere für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums relevante Akteure.

Blanca erläuterte dann die Plattform für den Aufbau von Kapazitäten, deren Ziel es ist, die Endnutzer*innen dabei zu unterstützen, **ihre Kapazitäten** für den Einsatz innovativer Instrumente der Gestaltung Monitoring von CSPs zu **stärken**. Die Plattform besteht aus:

- Fokusgruppen zur Einbeziehung von Interessengruppen, die integrative Diskussionen zwischen unterschiedlichen Akteuren fördern soll. Insgesamt werden 32 nationale Multi-Stakeholder-Fokusgruppen in 16 vom Konsortium abgedeckten Ländern organisiert. Ergänzt wird sie durch eine EU-Fokusgruppe.
- Der Akademie, einem maßgeschneiderten Trainingsprogramm in 10 Modulen, das einen Rahmen

Tools4CAP-Empfänger

für den Aufbau von Kapazitäten und Peer-Learning bieten soll, das den Bedürfnissen der Endnutzer*innen entspricht. Die Ergebnisse werden in einem Toolkit zum Kapazitätsaufbau zusammengefasst, das in 16 EU-Sprachen übersetzt wird.

Blanca erläuterte dann den Schulungsinhalt der Module der Akademie näher. In den kommenden Monaten werden die Themen für die **folgenden Module** weiter definiert. Diese umfassen: (i) die Identifizierung von Werkzeugen, methodischen Leitlinien und technischen Protokollen zur Datenintegration; (ii) die Vorstellung von Fallstudien; und (iii) ein Handbuch des Projekts mit bewährten Praktiken in Fallstudien-Regionen. Ad-hoc-Schulungen gehen auf die spezifischen Bedürfnissen der Endnutzer*innen ein. Die Projektergebnisse werden in ein Toolkit zum Aufbau von Kapazitäten integriert.

Darüber hinaus erläuterte Blanca weitere **Aktivitäten der Akademie**, wie das Sammeln von Expert*innenwissen in Form von Interviews oder Blogartikeln und die Durchführung gemeinsamer Aktionen mit anderen Projekten oder Netzwerken. Sie stellte auch einen speziellen Bereich auf der Projektwebsite vor: Dieser enthält relevante Dokumente, vom rechtlichen Rahmen über die genehmigten nationalen CSP bis hin zu wichtigen Quellen für Umsetzung, Monitoring und Innovation.

Die Informationen und Materialien zu den Modulen werden in einem der Website, auf der Veranstaltungsseite und im YouTube-Kanal verfügbar sein.

Bestandsaufnahme bestehender Methoden und Instrumente

Joshua Wilson

Koordination des Tools4CAP-Projekts. Berater (Ecorys)

Joshua Wilson (Ecorys) gab einen **ausführlichen Überblick über das Inventar** der bestehenden Methoden und Instrumente - eines der ersten Ergebnisse von Tools4CAP. Er stellte die **vier methodischen Bereiche** vor, in die die Methoden und Werkzeuge eingeteilt sind:

- **Instrumente zur Bedarfsermittlung:** Instrumente, die auf qualitativen Methoden basieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf partizipative Ansätze. Es umfasst 28 Instrumente.
- **Instrumente fürs Monitoring- und zur Datenerfassung:** Instrumente, die die notwendigen Informationen und Daten fürs Monitoring des GAP-Strategieplans sammeln und zur Verfügung stellen (aber nicht interpretieren) und Analysen und politische Entscheidungen informieren. Diese umfassen 27 Instrumente.

- **Instrumente für evidenzbasierte Entscheidungen:** Instrumente, die (wissenschaftliche oder empirische) Erkenntnisse durch die Analyse politischer Maßnahmen entweder ex-ante oder ex-post generieren, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen und somit eine evidenzbasierte Politikgestaltung ermöglichen. Diese umfassen 10 Instrumente.
- **Tools zur Unterstützung politischer Entscheidungen:** Tools mit logikbasierten Methoden, die die Entscheidungsfindung erleichtern besonders nützlich sind, wenn es um komplexe Systeme geht. Diese umfassen 10 Instrumente.

Tools4CAP-Inventar: Kategorie Komplementarität

Die bisherige **Datenerhebung zur Erstellung des bestehenden Inventars** umfasst: (1) Sekundärforschung, (2) 121 halbstrukturierte Interviews in 25 EU-Mitgliedstaaten und (3) Beiträge der 16 Fokusgruppen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der EU-Fokusgruppe.

Die Bestandsaufnahme **enthält ein detaillierteres Filtersystem nach den für den GAP-Strategieplan relevanten Aufgaben: Konzeption** (Analyse des sozioökonomischen Kontexts, SWOT-Analyse, Bedarfsermittlung, Festlegung von Maßnahmen, Zielsetzung, Mittelzuweisung, Ex-ante-Analyse und

strategische Bewertung und Konsultation der Beteiligten) und **Monitoring** (Einhaltung der Vorschriften durch die Begünstigten, Leistungsüberprüfung und Bewertung).

Die Arbeit am Inventar wird während des Projekts fortgesetzt, und es werden **zwei Aktualisierungen erwartet**, eine im Januar 2025 und eine weitere im Dezember 2026. Kürzlich wurde dem Online-Inventar eine neue Funktion hinzugefügt, die es den Nutzern ermöglicht, **Feedback** zu einzelnen Instrumenten oder zum Inventar als Ganzes zu **geben**.

Am Ende der Schulung wurden die Teilnehmenden in Arbeitsgruppen aufgeteilt, die sich auf die vier Gruppen des Inventars konzentrierten. In jeder Gruppe beschäftigten sich die Teilnehmenden mit der Methodik, dem Zweck und der praktischen Anwendung der Instrumente sowie mit ihren Unterkategorien. Darüber hinaus wurden die inventarisierten Instrumente besprochen und einige von ihnen näher erläutert:

Gruppe 1 sprach über zwei Beispiele für Modellierungsinstrumente auf Betriebsebene, die in Slowenien verwendet werden ([SiTFarm tool -Slovenian Typical Farm Model Tool](#)) und das niederländische [Eco-Scheme Farm Simulation Tool](#) für die Gestaltung der aktuellen CSPs. Die Gruppe erörterte, dass diese Instrumente zwar sehr stark auf die Besonderheiten der Mitgliedstaaten zugeschnitten sind, aber vom technischen Standpunkt aus leicht nachgebildet werden könnten.

Im Falle des slowenischen Instruments, das von Emil Erjavec (Universität Ljubljana) vorgestellt wurde, sind die wichtigsten Faktoren für die Replizierbarkeit die Verfügbarkeit von Daten und die technischen Kapazitäten des Ministeriums oder der Forschungsinstitute, die das Ministerium unterstützen. Im Falle des niederländischen Instruments, das Roel Jongeneel (Universität Wageningen) vorstellte, erfuhr die Gruppe, dass es nicht nur für die Gestaltung des CSP entwickelt wurde, sondern auch zur Unterstützung der Landwirt*innen bei der Entscheidung über die Nutzung von Ökosystemen eingesetzt wird.

Gruppe 2 unterhielt sich über zwei Beispiele von Instrumenten, die in Portugal zur Überwachung der Einhaltung von Vorschriften eingesetzt werden ([ISIP - Online-Paket Identification System](#)) und Frankreichs [Dataplan-Tool](#). Das portugiesische Instrument wird zur

Aktualisierung der Erfassung von Feldinformationen, zur Verbesserung der Interaktivität von Landwirt*innen und zur Bereitstellung rechtlicher Unterstützung, z. B. für Öko-Regelungen, eingesetzt. Es enthält Informationen über rechtliche Beschränkungen, Agrarumweltmaßnahmen und Ökoregelungen sowie relevante Informationen für die Verwaltung von Flächen. Das französische Instrument ist als Schnittstelle zwischen regionalen und nationalen Behörden konzipiert, die die Zusammenarbeit bei der Erstellung des Referenzrahmens für das französische CSP vereinfacht und die Sammlung und den Austausch von Daten ermöglicht.

Gruppe 3 diskutierte zwei Beispiele für Instrumente, die in der CSP-Konzeptionsphase eingesetzt werden: in Deutschland für die Konsultation von Interessengruppen und die SWOT-Analyse ([World Café](#)), vorgestellt von Carla Wember (IfLS), und in Italien für die Bedarfsanalyse ([Constrained Cumulative Voting](#)), vorgestellt von Christian Schingo (ABACO).

Im Mittelpunkt dieser Diskussionen standen zwei zentrale Fragen, die den roten Faden der Sitzung bildeten:

- Inwieweit sind die inventarisierten Tools für die Bedürfnisse der Nutzer*innen nützlich?
- Welches sind die größten Herausforderungen und Einschränkungen bei der Nutzung der Instrumente?

Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich Blanca Casares (AEIDL) bei den Teilnehmenden und erinnerte daran, dass Aufzeichnungen, Präsentationen und dieser Bericht in den kommenden Tagen auf der [Veranstaltungsseite](#) und dem [YouTube-Kanal](#) verfügbar sein werden. Dieser Bericht wird in Kürze in 16 EU-Sprachen übersetzt, die vom Konsortium abgedeckt werden.

Nützlichkeit und zusätzlicher Nutzen		Wichtigste Herausforderungen und Grenzen
CSP-Entwurf	CSP-Monitoring	
Sozioökonomische Konzeptanalyse	Leistungsüberprüfung	Einsatz/Findung von Instrumenten bei einer Kombination von Aufgaben (z. B. SWOT-Analyse parallel zur Bedarfsanalyse).
SWOT-Analyse	Bewertung	Ermittlung von Instrumenten zur Erleichterung der gesamten Interventionslogik.
Bedarfsanalyse	Freigabe	Bei der Auswahl der Instrumente auf die tatsächlichen Bedürfnisse des Agrarsektors eingehen.
Interventions-Design	Einhaltung der Vorschriften durch die Begünstigten	Während der Vorbereitung der GAP können Regierungswechsel die Verwendung verschiedener Instrumente beeinflussen.
Zielvorgabe		Die Bewertung umfasste mehrere verschiedene Aufgaben.
Ex-ante-Analyse und Strategische Umweltprüfung (SEA)		Erfassung der Bedürfnisse des Sektors, die sich je nach Kontext ändern (z. B. von Ex-ante zu Ex-post).
Konsultationen mit Interessenvertretern		Kombination aus den Bedürfnissen des Sektors und den Anforderungen der GAP (obligatorische Anforderungen).
		Anwendung der Instrumente in Abhängigkeit von der Größe und den Merkmalen des Landes.

TOOLS 4 CAP

www.tools4cap.eu

